

Г. В. Куприкова

**ЛІНГВОПОЕТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРИРОДНИХ
СТИХІЙ У ПОЕЗІЇ: СТАТТЯ-РЕЦЕНЗІЯ НА
МОНОГРАФІЮ О. В. ІЛЬІНОЇ «АРХЕТИПНІ
КОНЦЕПТИ УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО
МОВОМИСЛЕННЯ»**

Монографія Олени Вікторівни Ільїної «Архетипні концепти українського художнього мовомислення» – цілісне й ґрунтовне дослідження, яке дає комплексне уявлення про загальний вектор розвитку сучасної філологічної науки – дослідити механізми концептуалізації реалій навколишнього світу й виявити ті лінгвальні формули, які використовуються для вираження тих чи тих інтенцій мовної особистості.

Дослідження художньої творчості з позицій лінгвістики завжди перебувало в колі наукових зацікавлень філологів. Вивчення різних аспектів тексту, принципів його побудови є актуальним, оскільки дає змогу проникнути в аксіологічну систему письменника.

Лінгвісти та представники суміжних галузей дійшли здебільшого одностайних висновків стосовно того, що інваріант Єдиного мислиться-розуміється-мовиться кожним народом в особливій проекції, тобто через національний образ світу, що виступає «мереживом координат», за допомогою якого народ і вловлює світ.

Конструюванню національних моделей світу, зрозуміло, сприяють дослідження творів майстрів художнього слова, зокрема і таких авторів, якими є в українській поезії представники 80-х – 90-х років ХХ століття П. М. Гірник, І. В. Жиленко, М. Й. Людкевич, П. М. Мовчан, Ю. М. Мушкетик, Л. М. Талалай, поезії яких послужили об'єктом дослідження Олени Вікторівни Ільїної. Із цього й випливає актуальність і важливість дослідження теми монографії.

Перший розділ присвячений описові лінгвістичних положень про мовомисленнєві універсалиї, засадам аналізу мови поезії в аспекті ідіостилістики, обґрунтуванню мовностильових особливостей

української поезії 80–90-х років ХХ століття, характеристики ідіостильових систем у мовно-літературній практиці останніх десятиліть ХХ століття. Усі зазначені теоретичні положення здійснені з урахуванням значної кількості наукових праць як лінгвістичного характеру, так і суміжних до мовознавства дисциплін. Варто констатувати, що відбір посилань на наукові джерела відбувається в аналізованій роботі з надзвичайним науковим смаком. Дослідниця максимально враховує найвагоміші праці з проблеми, яку вона вивчає, починаючи з давніх часів і до сьогодні. Схвальним є і те, що, як впливає з тексту монографії, глибоке знання української, російської, європейської наукової думки з поставленої проблематики не віддаляє її від Харківської лінгвістичної школи, а навпаки, саме дозволяє продовжувати традиції харківських науковців, розширюючи наукові горизонти. По суті, кожне цитування авторкою є доречним і вагомим для реалізації подальшого дослідження.

У першому розділі встановлено визначення основних термінів роботи, запропоновано дефініцію понять *архетипний концепт* та *семантичне наповнення*. Установлено основні ознаки архетипних концептів, до яких дослідниця зараховує такі, як універсальність, дихотомічність, здатність до розвитку. Окреслено й структуру архетипних концептів. Зокрема, дослідниця пропонує виокремлювати ядро (поняттєвий складник), приядерну зону (культурний складник) та периферію (індивідуально-авторські потрактування). Увесь смисловий простір архетипного концепту формують художньо-смислові наповнення. Методика аналізу мовного вираження архетипних концептів, на думку О. В. Ільїної, передбачатиме рух від аналізу поняттєвого складника за допомогою вивчення лексикографічних джерел до культурного складника та до периферії. Такий підхід дає змогу виявити багатокомпонентну структуру концепту в художньому тексті, установити індивідуально-авторські ознаки кожного художньо-семантичного наповнення.

У другому розділі представлено лінгвокультурологічний і лінгвофілософський опис природних стихій, які здійснені дослідницею з урахуванням, на нашу думку, найвагоміших у науковому світі спостережень за цими явищами. Це стосується й лінгвістичного

надбання, коли авторкою детально опрацьовані тлумачні, етимологічні словники, у тому числі й найновіший «Етимологічний словник української мови», і роздумів філософського характеру, починаючи від Давньої Греції, і літературознавчих пошуків, і біблійних засад. Усе це, до того ж у зіставленні з вербалізаторами природних стихій в інших, як споріднених, так і неспоріднених мовах, дає можливість відчутти архетипний статус досліджуваних стихій, а саме поняття архетипу стає абсолютно чітким, прозорим і таким, що заохочує читача до пізнання його конкретного наповнення. Саме це й здійснює дослідниця в підрозділах, наповнюючи концепти конкретними фактами, зафіксованими власноруч в українській поезії 80–90-х років ХХ століття. Звертаючись до Словника української мови як «найнадійнішого джерела вивчення лексики», Олена Вікторівна поділяє семантичне наповнення концепту *земля* (виходячи із семантичної структури лексеми *земля* в 11-томному Словнику), як і в подальшому всіх аналізованих концептів, на семантичні сфери, наприклад, *земля країна, земля – планета, земля – поверхня* і под. Кожна із семантичних сфер, встановлених на підставі аналізу дефініцій словникових статей, авторка зіставляє з відповідними лексичними репрезентантами, зафіксованими нею в українській поезії 80–90-х років ХХ століття, що дає можливість простежити особливості індивідуального осмислення цих реалій кожним із досліджуваних поетів, виявити індивідуально-авторські смисли, які розширюють смисловий потенціал концептів та сприяють подальшому розвитку їхньої структури.

Розподіл багатого фактичного матеріалу за семантичними сферами проведено коректно, при цьому авторка роботи продемонструвала хороше наукове відчуття в аналізі кожного виявленого нею елемента.

Так само, як і попередній, третій розділ монографії побудовано на вагомому фактичному матеріалі з використанням найновіших методик його опрацювання й урахуванням найнеобхідніших наукових джерел для його висвітлення. Дослідницею встановлені всі можливі репрезентанти першостихій вогню і повітря в українській поезії 80–90-х років ХХ століття, надана їм належна кваліфікація, встановлені їхні семантичні сфери в складі концептів, окреслені концептуальні ознаки,

що відображають авторське сприйняття дійсності, окреслені суб'єктивні переосмислення того чи того художньо-семантичного наповнення концептів, що дозволило встановити систему пріоритетів мовної особистості, які підтверджуються відомостями таблиць, розміщених у додатках до роботи. Загалом, і в цьому розділі систематизація й аналіз досліджуваного матеріалу здійснені абсолютно коректно й ґрунтовно.

Указано, що аналізовані концепти мають широкий спектр мовних одиниць для вербалізації в українській поезії. Визначено ядерні компоненти та приядерну зону концептів **ВОГОНЬ** і **ПОВІТРЯ**.

На основі словникових відомостей визначено, що ядро архетипного концепту **ВОГОНЬ** формує семантична сфера **ВОГОНЬ – ДЖЕРЕЛО ТЕПЛА І СВІТЛА** (*вогонь – багаття, вогонь – світло*).

Лексика, що репрезентує архетипний концепт **ВОГОНЬ**, активно переходить у семантичну сферу **ВОГОНЬ – ВНУТРІШНІЙ СВІТ ЛЮДИНИ**, у межах якої виокремлюються семантичні наповнення *вогонь – почуття, вогонь – любов, вогонь – надія, вогонь – сум, вогонь – сором, вогонь – тривога, вогонь – серце, вогонь – душа*.

Давні уявлення про вогонь як живу істоту спричинили виникнення семантичної сфери **ВОГОНЬ – ЖИВА ІСТОТА** (*вогонь – людина, вогонь – тварина, вогонь – птах, вогонь – комаха, вогонь – я*). Для семантичних наповнень *вогонь – тварина* і *вогонь – рослина* найбільш значимим виявився перцептивний компонент семантики: домінують дотикові чи зорові образи.

Щодо індивідуально-авторських переосмислень, то тут О. В. Ільїна фіксує такі: у мовотворчості П. М. Гірника: *вогонь – самотність*; в І. В. Жиленко – *вогонь – істина, вогонь – музика, вогонь – старість*; у М. Й. Людкевич – *вогонь – горе, вогонь – любов до Вітчизни, вогонь – родина, вогонь – свято*; у П. М. Мовчана – *вогонь – біль, вогонь – сльози, вогонь – інтелектуальна сфера*; у Л. М. Талалая – *вогонь – біда, вогонь – оновлення, вогонь – вечір, вогонь – вино*.

При моделюванні семантичної сфери **ПОВІТРЯ – ЯВИЩЕ ПРИРОДИ** (*повітря – рух повітряних мас, вітер, повітря – кисень та повітря – простір*) поети, на переконання дослідниці,

передусім прагнуть до конкретизації перцептивного сприйняття стихії.

Для людини повітря є важливою складовою атмосфери, яка є необхідною для життя. Подібні уявлення покладені в основу семантичної сфери ПОВІТРЯ – ЖИТТЯ. Міфологічні, релігійні уявлення про повітряну стихію також знайшли своє вираження в українській поезії, що дозволило виокремити сфери ПОВІТРЯ – ЧАС і ПОВІТРЯ – САКРАЛЬНА СИЛА.

До периферії належить семантична сфера ПОВІТРЯ – ВНУТРІШНІЙ СВІТ ЛЮДИНИ.

Висновки до розділів і загальні висновки до роботи повністю відбивають зміст здійсненого дослідження, є логічними й послідовними. Додатки до роботи містять цінну інформацію щодо наявності тих чи тих смислових наповнень у різних майстрів слова.

Таким чином, монографія О. В. Ільїної «Архетипні концепти українського художнього мовомислення» є завершеним і актуальним дослідженням, відповідає вимогам та може бути рекомендована студентам, аспірантам, науковцям, що вивчають лінгвокультурологію, когнітивну лінгвістику, лінгвопоетику.